

COUNTER

版本 5.1

友好指南：

COUNTER Report

简介

本指南隶属 COUNTER Code of Practice 版本 5.1 系列友好指南

全系列包括：

- COUNTER Report 简介
- COUNTER Metric 简介
- COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容
- COUNTER 和 Open Access
- COUNTER 标准
- COUNTER 联盟服务
- 版本 5.1 的变化

注意：为便于阅读，我们在所有指南中都使用了简明英语。出于技术原因，Code of Practice 使用下划线来连接单词，因此 Data Type 实际上是 Data_Type，而 Total Item Investigations 是 Total_Item_Investigations。

本《指南》内容

什么是 COUNTER Report ?	3
Platform Report.....	3
Platform Report 的 Standard View.....	4
Database Report	4
Database Report 的 Standard View.....	5
Title Report.....	5
Title Report 的 Standard View	6
Item Report.....	7
Item Report 的 Standard View	7
我应该使用哪种报告？	8
什么是开放存取使用量？	8
谁需要提供各种 COUNTER Report ?	8

什么是 COUNTER Report?

共有四种 COUNTER Report, 每种都有相应的 Standard View。COUNTER Report 的内容比较全面, 在处理指标时非常灵活。相比之下, COUNTER Report 的 Standard View 是特定类型活动的预设概述。Standard View 不包括全部指标, 通常只关注一两种 Data Type。

图1 : 四种 COUNTER Report

您可以在 Code of Practice (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) 中查看全部 COUNTER Report 的完整示例。为了便于阅读, 下面的图片刻意截取得较短。

Platform Report

Platform Report (PR) 是平台上所有活动的高层级视图 (平台系指出版商网站)。它包括每个 COUNTER 指标, 标准情况下按照 Data Type 分解, 也可以应请求按照 Access Method 分解。

举例来说, 某平台包含书籍、期刊和多媒体。该平台没有任何开放存取内容, 但确实提供了一些免费阅读内容。该平台不提供文本和数据挖掘, 因此使用量的 Access Method 始终是 Regular。

PR 对使用量进行分解, 分别显示 Book Data Type、Journal Data Type 和 Multimedia Data Type, 但粒度不会更高—因此, 如果您想知道特定标题的使用量, 则不应使用此报告。

在**每个** Data Type 中，PR 被分解为不同行，分别表示 Controlled Access Type 和 Free to Read Access Type。

Platform	Data Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Website A	Book	Unique Item Requests	16	...
Website A	Journal	Unique Item Requests	59	...
Website A	Multimedia	Unique Item Requests	12	...
...

图2 : Platform Report 提供哪些信息 — Code of Practice 中包含完整示例 !

最后，PR 会根据 Metric Type 进一步分解。

Platform Report 的 Standard View

Platform Report 的 Standard View 只有一种，称为 **Platform Usage** 或 PR_P1。它对 PR 进行筛选，仅显示三个指标：Total Item Requests、Unique Item Requests 和 Searches Platform。

Database Report

Database Report (DR) 显示平台上特定数据库的活动，包括全部 COUNTER 指标，还有关于数据库本身的关键信息，标准情况下按照 Data Type 分解，也可以应请求按照 Access Method 分解。

在本场景中，出版商平台包含一个仅面向订阅者且可提供数据挖掘的摘要数据库。

Database	Other info about the database	Data Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Database B	...	Database Full	Searches Regular	352	...
Database B	...	Database Full Item	Total Item Investigations	113	...
Database B	...	Database Full Item	Unique Item Investigations	98	...
Database B	...	Database Full Item	Total Item Requests	83	...
Database B	...	Database Full Item	Unique Item Requests	81	...
Database B	...	Database Full Item	No License	2	...
...

图3 : Database Report 提供哪些信息 (Code of Practice 中包含完整示例)

该平台的 DR 将显示 Data Type 为 Database AI 且 Access Type 为 Controlled 的摘要数据库。由于该数据库可用于文本和数据挖掘，所以 DR 对使用量进行分解，显示 Regular Access Method 和 TDM Access Method，当然，接着将根据 Metric Type 进一步分解。

Database Report 的 Standard View

Database Report 共有两种 Standard View：

- **Database Search 和 Item Usage** (DR_D1) 筛选 DR，仅显示 Total Item Requests、Unique Item Requests 和 Searches。
- **Database Access Denied** (DR_D2) 筛选 DR，显示被拒绝，也称为离开。

Title Report

Title 是 COUNTER 中的一个常用术语，包括书籍和期刊，也包括会议论文、报告、论文和其他类似资料。您可以在《友好指南：COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容》的 Data Type 部分找到更多关于刊物的信息。

Title Report (TR) 显示平台上具体刊物的活动，包括全部 COUNTER 指标以及刊物的关键信息（例如 ISBN 或 ISSN）。Title Report 在标准情况下按照 Data Type 分解，也可以应请求按照 Access Type、Access Method 和 Year of Publication (YOP) 分解。

Title	Other info about the title	Data Type	YOP	Access Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Title C	...	Book	2022	Controlled	Unique Item Requests	15	...
Title C	...	Book	2022	Controlled	Unique Item Requests	48	...
Title D	...	Journal	2022	Controlled	Unique Item Requests	319	...
Title D	...	Journal	2022	Open	Unique Item Requests	547	...
...

图 4：Title Report 提供哪些信息。这是一份冗长的报告，因此 Code of Practice 中的完整示例十分有助于对它的理解。

在本场景中，出版商平台包括完整书籍以及连载期刊和会议论文，同时提供开放存取、免费和仅限订阅内容。该平台可以进行数据挖掘。

该平台的 TR 用 Data Type Book 显示每本书籍刊物，用 Data Type Journal 显示每本期刊刊物，用 Data Type Conference 显示每次会议论文。期刊和会议具有连续性，因此按照 YOP 分解，而每本书籍只有一个 YOP。在允许文本和数据挖掘的情况下，TR 对使用量进行分解，显示 Access Method Regular 和 Access Method TDM，当然，接着将根据 Metric Type 进一步分解。

Title Report 的 Standard View

对于书籍和参考作品或其中的章节，Title Report 共有三种 Standard View：

- **Book Requests (Controlled)** (TR_B1) 对 TR 进行筛选，以显示 Controlled（即仅限订阅者）书籍和参考作品或其中章节的 Total Item Requests 和 Unique Item Requests。
- **Book Access Denied** (TR_B2) 对 TR 进行筛选，以显示对书籍和参考作品或其中章节的存取被拒。
- **Book Usage by Access Type** (TR_B3) 对 TR 进行筛选，以显示书籍的所有相关指标，并按 Access Type 分解，以便清楚地区分 Controlled、Open、Free To Read 的书籍和参考著作或其中章节。

期刊的 Title Report 也有四种 Standard View：

- **Journal Requests (Controlled)** (TR_J1) 对 TR 进行筛选，以显示期刊内 Controlled 文章的 Total Item Requests 和 Unique Item Requests。
- **Journal Access Denied** (TR_J2) 对 TR 进行筛选，以显示期刊内存取被拒的文章。
- **Journal Usage by Access Type** (TR_J3) 对 TR 进行筛选，以显示期刊内文章的所有相关指标，并按 Access Type 进行分解，以便清楚地区分 Controlled、Open 和 Free To Read 使用量。
- **Journal Requests by YOP (Controlled)** (TR_J4) 是 TR_J1 的一种更细粒度视图，按照出版年份进行划分。

Item Report

Item 是 COUNTER 中的另一个常用术语，包括文章、视频、书籍章节、数据库记录等内容。您可以在《友好指南：COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容》的 Data Type 部分找到更多关于 Item 的信息。

Item Report (IR) 的粒度很高，显示平台上每个项的全部适用 COUNTER 指标，提供了有关每个项自身的大量信息（例如 identifier、parent title（如有））。Item Report 在标准情况下按照 Data Type 分解，也可以应请求按照 Access Type、Access Method 和 Year of Publication (YOP) 分解。

在本场景中，出版商平台包含许多多媒体项，其中一些可以开放存取。该平台无法进行数据挖掘。

该平台的 IR 将显示每个多媒体项及其相关的 Data Type 和 Access Type（对订阅用户内容显示 Controlled、对开放存取资料显示 Open）。由于无法对数据库进行数据挖掘，因此 Access Method 将始终为 Regular。然后，对每个项的记录进行分解，显示每个 Metric Type 的活动。

Item	Other info about the item	Parent Title	Other info about the parent title	Data Type	Access Type	Metric Type	Reporting Period Total	Month by month
Item E	...	Title C	...	Book Segment	Controlled	Unique Item Requests	9	...
Item F	...	Title D	...	Article	Open	Unique Item Requests	121	...
...

图5：Item Report 提供哪些信息。IR 是最全面的报告，因此 Code of Practice 中的完整示例将十分有助于对它的理解。

Item Report 的 Standard View

Item Report 共有两种 Standard View：

- **Journal Article Requests (IR_A1)** 对 IR 进行筛选，仅显示 Data Type 为 Article 的项。

- **Multimedia Item Requests** (IR_M1) 对 IR 进行筛选，仅显示 Data Type 为 Multimedia 的项。

我应该使用哪种报告？

我们始终建议根据实际需求使用四种 COUNTER Report（Platform、Database、Title 或 Item），因为它们为您提供了许多处理数据的选项。通常，Database Report 和 Title Report 实现了粒度与可用信息量的最佳平衡。相比之下，Platform Report 最适用于大致了解使用量，而 Item Report 则非常适合于粒度更高的数据分析。

所有 COUNTER Report 都易于筛选。为了详细说明使用方法，我们撰写了《友好指南：处理 COUNTER Report》。

如果您确实想使用 Standard View，请确保根据您的需求选择视图。例如，如果您想了解开放存取文章的使用量，那么使用 TR_J1 是没有用的。

什么是开放存取使用量？

我们建议使用 Global Item Report 检查 OA 使用量。《友好指南：COUNTER 和 Open Access》中对此有更详细的介绍。虽然并非强制要求，但我们建议每个平台都提供 Global Item Report。

谁需要提供各种 COUNTER Report？

与 Code of Practice 的早期版本一样，版本 5.1 也介绍了不同类型的平台应提供哪些报告。Host Type 给出这种信息。COUNTER Registry 包含平台的 Host Type 信息，因此，如果您想知道从特定平台能得到什么报告，请浏览

<https://registry.projectcounter.org>。

如果您想了解更多关于 Host Type 的更多信息，请阅读《友好指南：COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容》。下图是有关使用何种 COUNTER Report 的快速指南。

COUNTER Report	Standard View	Host Type
Platform Report	PR_P1	All Host Types
Database Report	DR_D1 和 DR_D2	A&I Database Aggregated Full Content Discovery Service eBook Collection Full Content Database Multimedia Collection
Title Report	All	Aggregated Full Content
	TR_B1、TR_B2 和 TR_B3	eBook eBook Collection
	TR_J1、TR_J2、TR_J3 和 TR_J4	eJournal
Item Report	None	Data Repository
	IR_A1	Repository Scholarly Communication Network Aggregated Full Content* eBook* eJournal*
	IR_M1	Multimedia

了解更多

请浏览 Code of Practice 全文 (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) 以及 COUNTER 媒体图书馆 (medialibrary.projectcounter.org) 了解更多信息。

如仍有问题，请随时通过电子邮件联系我们的项目总监：

Tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 Thieme

Spanish

Sponsored by Gale

 GALE

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

